

**ДІАГНОСТИКА ТРУДНОЩІВ РОЗВИТКУ ДИТИНИ
ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА**

Казачінер О. С.

доктор педагогічних наук, професор

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна, e-mail: elena.kazachiner@gmail.com

Бойчук Ю. Д.

доктор педагогічних наук, професор, ректор

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна, e-mail: yurij.boychuk@gmail.com

Галій А. І.

кандидат біологічних наук, доцент

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна, e-mail: galiialla227@gmail.com

Рання діагностика порушень пізнавального, комунікативного, соціального, емоційно-вольового, фізичного розвитку дітей є надзвичайно складною і водночас необхідною діяльністю. Нині доведено, що чим раніше розпочинається цілеспрямована робота з дитиною, тим більш повними та ефективними можуть виявитися корекція та компенсація порушень, а в деяких випадках можливим є й запобігання вторинних відхилень розвитку. Необхідність ранньої діагностики визначається найважливішою властивістю нервової системи дитини – пластичністю, тобто нервова система молодого організму гнучко реагує на зовнішній вплив.

Контроль за розвитком дитини з метою своєчасного виявлення порушень в онтогенезі дає можливість організувати роботу з корекції, компенсації й запобігання вторинних відхилень у розвитку.

Ця проблема виникла у зв'язку з тим, що в багатьох країнах світу теорія і практика в галузі діагностики розвитку дитини зведена до традиційних принципів та методів, зорієнтованих здебільшого на тестування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про те, що серед українських авторів питання здійснення діагностики розвитку дитини із різними видами порушень досліджували Т.В. Дегтяренко, Я.В. Шевцова [1], Я.В. Крет [2], Х.В. Лепех[3], В.В. Тарасун [4], Ю.О. Тубичко [5], В.М. Шмаргун та ін. Серед зарубіжних науковців слід назвати J. Alexson, E. Sinclair, G.S. Coles, S.R. Forness та ін., чия увага була зосереджена на проблематиці психіатричної діагностики та використання батареї тестів із цією метою.

Проте, незважаючи на досить фундаментальні дослідження питання здійснення діагностики труднощів розвитку дитини, добору діагностичного інструментарію, проблематика окреслення аспектів підготовки майбутніх та працюючих фахівців до оволодіння професійною компетентністю у цьому напрямі залишається малодослідженою та потребує обов'язкового висвітлення.

Мета дослідження полягає у висвітленні особливостей підготовки магістрантів зі спеціальності 016.02 Спеціальна освіта. Олігофренопедагогіка до оволодіння професійною компетентністю щодо здійснення діагностики труднощів розвитку дитини.

Відповідно до чинної освітньої програми підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 01 Освіта / Педагогіка Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди ми розробили робочу та навчальну програми, а також силабус обов'язкової навчальної дисципліни «Діагностика труднощів розвитку дитини».

Метою викладання навчальної дисципліни «Діагностика труднощів розвитку дитини» є формування у здобувачів знань та навичок проведення діагностики фізичного, психологічного, інтелектуального, емоційного, комунікативно-мовленнєвого, соціального розвитку дітей різного віку із нормотиповим та порушеним психофізичним розвитком із застосуванням діагностичного інструментарію.

Представимо зміст навчальної дисципліни за модулями та темами.

Модуль 1. Науково-методичні засади організації діагностичного обстеження дітей різного віку

Тема 1. Аналіз сучасних підходів до діагностики розвитку дітей раннього віку

Методи дослідження порушень психічних процесів і станів у дітей.
Принципи побудови патопсихологічного обстеження дітей.

Діагностичне обстеження дітей раннього віку. Модель діагностики в системі ранньої допомоги дітям з порушеннями психофізичного розвитку. Добір експериментальних методик. Таблиці розвитку Гезеля. «Шкала психомоторного розвитку в ранньому дитинстві» Брюне і Лезін. Шкали розвитку малюків Бейлі. Діагностика психічного розвитку дітей раннього віку за методикою Манової-Томової.

Тема 2. Психолого-педагогічне обстеження: методики діагностики рівня і особливостей розвитку дітей перших трьох років життя

Особливості психолого-педагогічного вивчення дітей віком від народження до трьох років життя. Критерії психічного розвитку дитини від народження до трьох років. Діагностика нервово-психічного розвитку. Діагностична Скринька «Малюк» (Л. Федорович) розроблена на основі Програми розвитку та виховання дитини раннього віку «Зернятко» (2004). Рекомендації щодо психолого-педагогічного вивчення дітей першого-третього року життя.

Тема 3. Діагностичне обстеження дітей дошкільного віку

Новоутворення в дошкільному віці. Основні параметри розумового розвитку дошкільника. Патопсихологічне обстеження дітей дошкільного віку. Методи діагностики сприйняття, уваги, уяви, пам'яті, образно-логічного мислення, мовлення.

Тема 4. Основні аспекти діагностики готовності дитини до шкільного навчання

Загальна готовність. Інтелектуальна готовність. Мотиваційно-вольова готовність. Особистісно-психологічна готовність. Структура компонентів готовності дитини до навчання у школі: морфогенетична готовність (стан здоров'я (фізіологічна зрілість), рівень фізичного розвитку (рівень сформованості дрібної моторики), біологічний вік; психологічна готовність (інтелектуальна, емоційно-вольова, мотиваційна); соціальна готовність (соціальна компетентність, комунікативні навички). Діагностична програма психологічної готовності до школи Н. Гуткіної.

Орієнтовні тести готовності дитини до школи: тест словникового запасу, тест фонематичного слуху, тест короткочасної пам'яті, тест копіювання безглуздих складів, тест на здатність до найпростіших умовиводів, тест на визначення рівня розумової активності. Комп'ютерна версія діагностичного пакета «Готовність до школи».

Тема 5. Діагностика труднощів розвитку в підлітковому віці.

Діагностика особистісного розвитку та виховання проблемного підлітка

Специфіка підліткового віку у дітей з відхиленнями у розвитку. Діагностичні методики: методики вивчення сприйняття, уваги, пам'яті, мислення, мовленнєвого розвитку, мотивації навчання, розвитку особистості підлітка. Діагностика особистісного розвитку та виховання проблемного підлітка. Діагностика і корекція подолання конфліктності у підлітків.

Модуль 2. Основні аспекти діагностики готовності дітей до шкільного навчання

Тема 6. Методики діагностики фізіологічної готовності до школи

Критерії фізіологічної готовності дітей до навчання в школі: 1. Рівень фізичного розвитку. 2. Рівень біологічного розвитку. 3. Стан здоров'я. Філіппінський тест. Вправи «Перемога» і «Ріжки». «Тест руки».

Методи оцінювання біологічної зрілості дитини: 1. Пропорції тіла і темпи росту. 2. Кісткова зрілість. 3. Зубна зрілість. 4. Зрілість кори головного мозку: (функціонування тім'яно-потиличних відділів).

Тема 7. Методики діагностики особистісно-соціальної готовності до школи

Особистісна готовність до шкільного навчання: готовність дитини до прийняття нової «соціальної позиції» школяра та прагнення відповідної їй потребам нової соціальної ролі; наявність у поведінці суспільних та моральних мотивів (наприклад, почуття обов'язку); початок формування самосвідомості (усвідомлення та узагальнення своїх переживань) та стійкої самооцінки, які передбачають адекватне ставлення дитини до своїх здібностей, результатів роботи та поведінки.

Внутрішньоособистісна діагностика. Міжособистісна діагностика. Чинники соціальної готовності дитини до школи. Мотиваційна готовність.

Тема 8. Методики діагностики інтелектуальної (розумової) складової готовності до школи

Показники інтелектуальної готовності до школи: сприйняття, увага, мислення, пам'ять, уява. Методика О.Р. Лурія. Методика А.Л. Венгера «Лабіринт». Методики, що діагностують рівень розвитку словесно-логічного мислення. Тест Керна-Йірасика. Дослідження логічного мислення. Методика «Послідовність подій». Дослідження уваги. Методика «Шифрування». Дослідження короткочасної пам'яті. Методика Джекобсона.

Тема 9. Методики вивчення довільної регуляції поведінки та діяльності (емоційно-вольової готовності)

Психологічна характеристика рівнів розвитку довільності емоційної регуляції у молодших школярів. Методики вивчення довільної регуляції поведінки та діяльності (емоційно-вольової готовності). Визначення емоційного ставлення старшого дошкільника до себе та своїх ровесників – Тест «Дві хатки».

Тема 10. Загальні вимоги до організації та проведення психодіагностичного обстеження психологічної готовності дитини до навчання у школі

Нормативні критерії психологічної готовності дитини до шкільного навчання. Методика Л.Я. Ясюкової та її субтести: короткочасна мовленнєва пам'ять; короткочасна зорова пам'ять; інтуїтивний мовленнєвий аналіз-синтез; мовленнєві антоніми; мовленнєві класифікації; мовленнєві аналогії; довільне володіння мовленням; виправлення семантично неправильних фраз; відновлення речень; завершення речень; інтуїтивний візуальний аналіз-синтез; візуальні класифікації; візуальні аналогії; абстрактне мислення; Тест Темпл, Доркі, Амен; Тест Люшера; Проективні тести «Дерево» та «Моя сім'я»; Прогресивні матриці Равена; Тест Тулуза-Перона.

З усього сказаного вище можна дійти висновку про те, що майбутній фахівець, який працює з дітьми із порушеним психофізичним розвитком, має обов'язково оволодіти професійною компетентністю щодо здійснення діагностики труднощів розвитку дитини. Якісно проведена діагностика, грамотно дібраний діагностичний інструментарій допомагають виявити причину проблеми та надати подальшу професійну допомогу дитині в навчально-реабілітаційному, інклюзивно-ресурсному центрі. Це сприятиме подальшій успішній соціалізації та успішному навчанню, вихованню та розвитку дитини з особливими освітніми потребами у спеціальних закладах освіти і закладах дошкільної та загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням.

Саме тому відповідно до чинної освітньої програми підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 01 Освіта / Педагогіка Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди ми розробили робочу та навчальну програми, а також силабус обов'язкової навчальної дисципліни «Діагностика труднощів розвитку дитини».

Слід підкреслити, що контент навчальної дисципліни можна запроваджувати у закладах вищої освіти в різних режимах навчання (онлайн, змішаний, офлайн). Це є надзвичайно актуальним та важливим у зв'язку з воєнним станом в Україні та необхідністю дотримання заходів безпеки.

Проте сказане вище не вичерпує всіх аспектів задекларованого питання. Перспективою подальших наукових пошуків може, на нашу думку, стати розвиток професійної компетентності працюючих фахівців щодо здійснення діагностики труднощів розвитку дитини в закладах післядипломної педагогічної освіти шляхом застосування форм, методів, прийомів та технологій, що застосовуються під час підвищення кваліфікації. Крім того, це також потребуватиме з боку професорсько-викладацького складу перегляду та оновлення структури та змісту освітніх програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які навчають та виховують дітей із особливими потребами.

Література

1. Дегтяренко Т. В., Шевцова Я. В. Діагностика та корекція психомоторних порушень у розумово відсталих дітей : навч. посіб. Одеса : ВМВ, 2015. 215 с.
2. Крет Я. В. Рання діагностика та корекція психомоторики дітей з аутизмом: монографія. Держ. вищ. навч. закл. «Запоріж. нац. ун-т». Запоріжжя, 2007. 608 с.
3. Лепех Х. В. Особливості психологічної діагностики аутичних дітей в умовах загальноосвітньої школи. *Пробл. заг. та пед. психології*: зб. наук. пр. 2011-13. Ч. 5. С. 168–175.
4. Тарасун В. Морфофункціональна готовність дітей з особливостями у розвитку до шкільного навчання: діагностика і формування (нейропсихологічний супровід): монографія. Ін-т спец. педагогіки АПН України. К. : Вид-во Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова, 2008. 299 с.
5. Тубичко Ю. О. Нейропсихологічна діагностика основних компонентів мовленнєвого розвитку і перцептивно-когнітивних функцій в дітей старшого дошкільного віку. *Наука і освіта*. 2013. № 1/2. С. 222–225.